

O IMPACTO DO DIREITO DIGITAL NA AGILIDADE JURÍDICA

THE IMPACT OF DIGITAL LAW ON LEGAL AGILITY

Ítalo Gonçalves de Sousa¹

Hamilton Gonçalves Sobreira²

Resumo: O artigo acadêmico explora a interseção entre o direito e a tecnologia, com foco particular na maneira como o direito digital está transformando a prática jurídica. O direito digital, que abrange áreas como privacidade de dados, segurança cibernética e comércio eletrônico, está se tornando cada vez mais relevante à medida que a sociedade se torna mais digitalizada. O artigo argumenta que o direito digital tem o potencial de aumentar a agilidade jurídica de várias maneiras. No entanto, o artigo também destaca os desafios associados ao direito digital. Isso inclui questões éticas relacionadas à privacidade e segurança dos dados, bem como a necessidade de treinamento adequado para advogados em tecnologia. Em suma, o artigo sugere que, embora o direito digital possa trazer desafios, ele também oferece oportunidades significativas para melhorar a agilidade e eficiência do sistema jurídico. A chave para aproveitar essas oportunidades é garantir que os profissionais do direito estejam adequadamente equipados para navegar no cenário digital em constante mudança. A judicialização é um fenômeno contemporâneo, oriundo da quantidade de demandas que têm sido levadas ao judiciário para que seja dada uma sentença de mérito, resolvendo o caso concreto. Trata-se de um aumento de demandas que buscam o judiciário para resolver questões que, primordialmente, deveriam ser resolvidas no âmbito dos outros poderes (legislativo e executivo). Portanto, tanto o impacto do direito digital na agilidade jurídica quanto o ativismo judicial são fenômenos importantes no campo jurídico atual. Ambos têm potencial para transformar significativamente a prática jurídica e têm implicações profundas para a forma como a justiça é administrada. Por fim, como método de estudo será realizado com uma metodológica dedutiva e qualitativa para explorar o impacto do Direito Digital na agilidade jurídica. Isso envolve a revisão de literatura acadêmica relevante, bem como a análise de legislação, artigos e pesquisas sobre o assunto.

Palavras-chave: Direito Digital, Agilidade Jurídica, Ativismo Judicial

Abstract: The academic article explores the intersection between law and technology, with a particular focus on how digital law is transforming legal practice. Digital law, which encompasses areas such as data privacy, cybersecurity, and e-commerce, is becoming increasingly relevant as society becomes more digitized. The article argues that digital law has the potential to increase legal agility in several ways. However, the article also highlights the challenges associated with digital law. This includes ethical issues related to privacy and data security, as well as the need for adequate training for lawyers in technology. In short, the article suggests that while digital law may bring challenges, it also offers significant opportunities to improve the agility and efficiency of the legal system. The key to seizing these opportunities is to ensure that legal professionals are adequately equipped to navigate the ever-changing digital landscape. Judicialization is a contemporary phenomenon, originating from the number of demands that have been brought to the judiciary for a merit judgment, resolving the concrete case. It is an increase in demands that seek the judiciary to resolve issues that, primarily, should be resolved within the scope of the other powers (legislative and executive). Therefore, both the impact of digital law on legal agility and judicial activism are important phenomena in the current legal field. Both have the potential to significantly transform legal practice and have profound implications for how justice is administered. Finally, as a study method, a deductive and qualitative methodology will be carried out to explore the impact of Digital Law on legal agility. This involves reviewing relevant academic literature, as well as analyzing legislation, articles, and research on the subject.

Keywords: Digital Law, Legal Agility, Judicial Activism.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: italoreally@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: hamilton@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo visa à exploração sobre a interseção entre o direito e a tecnologia, com foco específico no impacto que o Direito Digital tem na agilidade dos processos jurídicos.

O Direito Digital é uma ferramenta essencial para lidar com os desafios e oportunidades apresentados pela era digital. Ele fornece um quadro legal para regular as atividades online e proteger os direitos dos indivíduos na era da informação.

Através do Direito Digital, é possível abordar questões complexas, como privacidade de dados, segurança cibernética, propriedade intelectual e comércio eletrônico. Ele permite desenvolver soluções legais inovadoras que são adaptadas às necessidades específicas do ambiente digital.

Além disso, tem o potencial de tornar o sistema jurídico mais eficiente e acessível. Por exemplo, a tecnologia pode ser usada para automatizar processos legais, facilitar a resolução de disputas online e fornecer acesso a informações jurídicas para o público em geral.

Este trabalho utiliza uma abordagem metodológica dedutiva e qualitativa para explorar o impacto do Direito Digital na agilidade jurídica. Isso envolve a revisão de literatura acadêmica relevante, bem como a análise de legislação, artigos e pesquisas sobre o assunto.

A pesquisa também se baseia em estudos de caso para ilustrar como o Direito Digital está sendo aplicado na prática e quais são seus impactos reais na agilidade jurídica. Isso inclui exemplos de como a tecnologia está sendo usada para automatizar processos legais e facilitar a resolução de disputas online.

No entanto, a implementação eficaz do Direito Digital requer uma compreensão profunda das tecnologias digitais e de suas implicações legais. Isso requer uma abordagem interdisciplinar que combine conhecimentos em direito, tecnologia da informação e ciências sociais.

Diante disso, os objetivos gerais e específicos propostos são investigar o impacto do Direito Digital na agilidade jurídica, examinando como as novas tecnologias e regulamentações digitais estão transformando a prática jurídica e a eficiência dos processos legais. Além disso, pretende-se analisar o conceito e a evolução do Direito Digital, destacando suas principais características e implicações para o sistema jurídico.

Outro objetivo é avaliar como o Direito Digital está influenciando a agilidade jurídica, com foco em áreas como a gestão de processos legais, a tomada de decisões judiciais e a resolução de disputas online. Por fim, serão examinados casos práticos e exemplos de como

o Direito Digital tem contribuído para a agilidade jurídica, tanto no Brasil como em outros países.

Além disso, é importante reconhecer que o Direito Digital não é uma solução única para todos os problemas. Cada país tem seu próprio conjunto de leis e regulamentos que precisam ser considerados ao implementar soluções digitais. Portanto, é crucial adaptar as soluções do Direito Digital ao contexto legal específico de cada país.

Em conclusão, o Direito Digital oferece uma oportunidade única para inovar e melhorar o sistema jurídico na era digital. No entanto, para aproveitar ao máximo essa oportunidade, precisamos abordar os desafios associados e garantir que as soluções do Direito Digital sejam implementadas de maneira eficaz e responsável.

2 O SURGIMENTO DO DIREITO DIGITAL

O Direito Digital surge de um mundo cada vez mais conectado, sendo a evolução do próprio direito, onde problematiza a necessidade promover verdadeira revolução da internet, com a conectividade entre tudo e todos.

O Direito Digital consiste na evolução do próprio Direito, abrangendo todos os princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e são aplicados até hoje assim como introduzindo novos institutos e elementos para o pensamento jurídico, em todas as suas áreas. (PECK PINHEIRO, 2016, p.77).

Uma das dificuldades do Direito Digital é na questão da territorialidade. Quando se publica em uma rede social, falsa informação, mesmo sendo de países diferentes, quais leis serão aplicadas?

A internet opera em escala global, influenciada pelos princípios do direito internacional. Um exemplo disso é o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR - General Data Protection Regulation), regulamento (UE) 2016/679, que é equivalente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil. A internet é definida por um conjunto de normas, aplicações, conhecimentos e relações jurídicas realizadas digitalmente.

Com a conectividade, as solicitações do navegador da web são direcionadas através das redes de conexão sem fio, permitindo uma comunicação mais rápida com o mundo. O objetivo é regulamentar as relações em um ambiente virtual e tecnológico, estabelecendo normas e regras para promover a justiça e a harmonia social.

Direito Digital é o resultado da relação entre a ciência do Direito e a Ciência da Computação sempre empregando novas tecnologias. Trata-se do conjunto de normas, aplicações, conhecimentos e relações jurídicas, oriundas do universo digital. (Marcelo de Camilo Tavares Alves, 2009, página).

Ressalta-se com o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, a prática de crimes cibernéticos, vazamentos de dados, violação de direitos autorais, entre fraudes e, especialmente em e-commerces, demandou novas regulamentações e visou coibir práticas danosas.

Nasce um novo ramo do Direito, no Brasil é advindo do marco na internet Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e da Lei nº 12.737, que é conhecida como Lei Carolina Dieckmann, logo, se deu o surgimento de outras leis como a da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) de 14 de agosto de 2018 que veio para agregar ainda mais.

3 A IMPORTÂNCIA DO DIREITO DIGITAL PARA O SISTEMA JURÍDICO

Com a chegada dessa nova era, é necessário adaptar-se às futuras necessidades do Direito. A evolução tecnológica, embora seja um fenômeno recente, é fundamental para o avanço da justiça e representa um dever do ordenamento jurídico brasileiro em promover o desenvolvimento nacional. Atualmente, a maioria da população, organizações e governos em todo o mundo tem acesso à internet, o que impulsiona a economia e acelera a mudança social.

A era digital trouxe agilidade na tramitação de processos, permitindo audiências online, conectividade com diferentes jurisdições e videoconferências com clientes e magistrados. Isso proporciona acesso rápido e seguro às informações, gerando economia para todos. À medida que a sociedade se move cada vez mais para uma realidade totalmente virtual, surgem novos desafios que precisam ser enfrentados rapidamente. É neste contexto que o Direito Digital surge e continua a contribuir positivamente.

4. ÁREAS DE ATUAÇÃO (NORMAS, LEIS E PRINCÍPIOS)

Ao falar sobre o Direito Digital, traz logo a mente em que áreas pode-se ter atuação. Logo sabendo que advém das leis Lei nº 12.737 e do marco na internet, dessa forma, não é só uma área vasta, mas também está em ascensão dando a possibilidades de o profissional do direito laborar em prol do crescimento, novos conhecimentos, e com as relações sociais em expansão.

Nota-se que a área do Direito Digital além de ser amplo, possibilita realizar uma

análise por meio das legislações específicas, abrindo um leque de oportunidades que mostra o quanto fica visível o trabalho da justiça, da advocacia, análise de dados, plataformas digitais, e outras atuações que podem trazer de forma positiva.

4.1 Contencioso

O contencioso é uma terminologia jurídica utilizada que se refere ao processo de resolução de disputas entre partes através do sistema judicial. No contexto do Direito Digital, o contencioso pode envolver questões como violações de privacidade de dados, infrações de propriedade intelectual e disputas relacionadas ao comércio eletrônico.

No Direito digital cabe nas causas cíveis, ações trabalhistas, previdenciária, tributarias e até mesmo relacionadas a descumprimento da proteção aos direitos autorais.

A interseção entre o Direito Digital e o contencioso apresenta desafios e oportunidades únicos. Por um lado, a natureza global da internet torna difícil determinar a jurisdição em casos de contencioso digital. Por outro lado, a tecnologia oferece novas ferramentas e métodos para resolver disputas de maneira mais eficiente.

Por exemplo, a resolução de disputas online (ODR) é uma área emergente que usa tecnologia para facilitar a resolução de disputas entre partes. Isso pode incluir coisas como mediação online ou arbitragem online. A ODR pode oferecer uma maneira mais rápida e econômica de resolver disputas em comparação com os métodos tradicionais.

4.2 Contratos

Em se tratando de Direito Digital, existe um campo emergente que lida com questões jurídicas relacionadas à internet e às tecnologias digitais.

Os contratos digitais estão se tornando cada vez mais comuns devido à sua conveniência e eficiência. Eles podem ser assinados digitalmente, o que economiza tempo e recursos, e podem ser entregues instantaneamente por meio de uma plataforma online ou por email.

No entanto, a adaptação de contratos para o ambiente digital pode ser um desafio. Isso é particularmente verdadeiro para startups e outras empresas inovadoras que podem não encontrar previsão em leis e regulamentos existentes.

Apesar desses desafios, há uma tendência crescente entre as empresas de utilizar contratos digitais. Isso é impulsionado pela necessidade de agilidade nos negócios e pela capacidade das tecnologias digitais de facilitar transações rápidas e eficientes.

O Direito Digital desempenha um papel crucial na facilitação dessas transações. Ele fornece um quadro legal para regular os contratos digitais e proteger os direitos das partes envolvidas.

Em conclusão, a adaptação de contratos para o ambiente digital é uma tendência importante que está moldando o futuro dos negócios. O Direito Digital desempenha um papel crucial na facilitação dessa transição e na proteção dos direitos das partes envolvidas.

4.3 Criminal

Na seara criminal, o Direito Digital apresenta uma forma de lidar com crimes cometidos no ambiente digital. Isso inclui crimes como furto de informações, injúria, difamação e calúnia na internet, que são comuns em fake news e redes sociais. Também abrange crimes contra o consumidor praticados por meio de e-commerces.

A Lei nº 12.737/2012, também conhecida como Lei Carolina Dieckmann, tipificou muitas dessas condutas penalmente no Brasil. Isso significa que certas ações realizadas no ambiente digital, que antes não eram consideradas ilegais, agora são reconhecidas como crimes e podem ser punidas pela lei.

Os cibercrimes, como vírus, hackeamento, roubo e sequestro de dados, vazamento de informações e imagens, são exemplos de condutas que foram tipificadas. Esses crimes podem ter consequências sérias tanto para indivíduos quanto para empresas. A tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa na luta contra os cibercrimes. Por exemplo, técnicas de forense digital podem ser usadas para rastrear a origem de um ataque cibernético ou recuperar dados perdidos ou roubados.

No entanto, também existem desafios significativos associados ao Direito Digital na área criminal. Isso inclui questões como a determinação da jurisdição em casos de cibercrime e a proteção da privacidade dos dados durante investigações criminais.

Por fim, o Direito Digital na área criminal é uma área do direito em constante evolução que busca equilibrar a necessidade de proteger os indivíduos e as empresas contra cibercrimes com a proteção dos direitos fundamentais, como o direito à privacidade.

4.4 Consultivo

Para *e-commerce* de produtos e serviços, além de algumas startups que atuam em novas modalidades de economia colaborativa.

Em outras palavras, essa é a atividade que garante a questão de boas decisões perante o direito, evitando qualquer tipo de incomodo. Na área consultiva, seja no digital ou não, é essencial para empresas.

Oferece segurança e economia em vários aspectos, como citado 3(três) deles:

1. Desenvolvimento de política de privacidade:

Conta com uma política de privacidade mais clara, sendo responsável por boa ação entre empresas ligadas ao meio digital.

2. Jurisdição e territorialidade nas questões jurídicas por meio da internet:

É quando existe questões jurídicas que devam ser resolvidas por meio da internet, sendo necessário para tomar medidas rapidamente. Possui um serviço consultivo em Direito digital é uma maneira bastante eficaz.

3. Responsabilização a gerador de dano patrimonial ou moral:

Sites e provedores de acesso e de conteúdo que podem ser responsabilizados por envio de mensagens não solicitadas, tanto como (SPAM), ou E-mails invasivos, obscuros, até mesmo quando se trata daqueles que existe cadastro, mas continuam à enviar mesmo com o cancelamento da inscrição.

4.5 Adequação

O Direito Digital é uma área emergente do direito que lida com questões relacionadas à internet e às tecnologias digitais. Ele abrange uma ampla gama de questões, incluindo privacidade de dados, segurança cibernética, propriedade intelectual e comércio eletrônico.

Compliance, refere-se ao processo de garantir que uma organização esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. No contexto do Direito Digital, o compliance pode envolver questões como a proteção de dados pessoais, a segurança da informação e a conformidade com as leis de propriedade intelectual.

A ligação entre o Direito Digital e o compliance apresenta desafios e oportunidades únicos. Por um lado, a natureza em constante mudança da tecnologia digital significa que as leis e regulamentos estão sempre evoluindo. Isso pode tornar o compliance um desafio para as organizações.

Por outro lado, a tecnologia também oferece novas ferramentas e métodos para

auxiliar no compliance. Por exemplo, as organizações podem usar a tecnologia para monitorar e gerenciar o uso de dados pessoais, garantir a segurança da informação e proteger a propriedade intelectual.

No entanto, também existem desafios significativos associados ao compliance no Direito Digital. Isso inclui questões como a proteção da privacidade dos dados durante o processo de compliance e a necessidade de leis e regulamentos que possam acompanhar o ritmo rápido da mudança tecnológica.

5 MARCO CIVIL NA INTERNET

No Brasil, a Lei que regula o uso da internet no país, juntamente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), foi aprovada em 2014 para criar um sistema mais seguro para todos os usuários. O Marco Civil da Internet, Lei 12.965/14, define os princípios, direitos e deveres para o uso da rede e tudo que está conectado a ela, como provedores, aplicativos, plataformas e sistemas. A lei aborda temas como neutralidade da rede, proteção de dados, registro de conexões, responsabilidade por danos e a necessidade de requisição judicial para acessos. A criação do Marco Civil da Internet foi influenciada pelos eventos de espionagem sofridos pelo Brasil e pela então Presidente Dilma Rousseff, cujas comunicações foram espionadas pelo governo norte-americano. As revelações de Edward Snowden tiveram grande repercussão no Brasil e o tema rapidamente se tornou uma questão governamental.

A presidente Dilma Rousseff sancionou, sem vetos, a Lei nº 12.737 a primeira legislação formulada para combater os crimes na Internet. O Brasil não tinha lei específica para crimes de informática e a justiça se baseava no Código Penal para aplicar punições. (MINARDI PAESANI, 2013).

Foi criado com ampla colaboração para um diálogo da sociedade civil, em específico: tráfego de dados e uso da internet no país, dos direitos e garantias dos usuários, da sua velocidade, e da conexão e aplicações trazidas para atuação do poder público.

Segundo Teixeira (2015 p. 5) Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, é conhecida como Marco Civil da Internet (MCI). Alguns vêm apelidando-a de a 27 Constituição da Internet desde então tem uma posição clara a respeito da proteção jurídica da liberdade de expressão e da privacidade diante da internet.

Trata-se de uma lei principiológica, pois estabelece parâmetros gerais acerca de princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar algumas diretrizes a serem seguidas pelo Poder Público sobre o assunto (Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet – MCI, art. 1º). Em seu texto também há regras específicas a serem cumpridas por agentes que operam na internet,

especialmente as dirigidas aos provedores de conexão e de aplicações de internet. (TEIXEIRA, 2015, p. 5).

É nesse espaço discricionário que surge o fenômeno do *pamprincipiologismo*¹, entendido como sendo a criação de princípios² sem qualquer densidade deontológica e sem que o exegeta lance mão da jurisdição constitucional. Em decorrência desse fenômeno “o direito [brasileiro] foi inundado por uma produção de *standards* valorativos, álibis teóricos pelos quais se pode dizer qualquer coisa sobre a interpretação da lei” (STRECK, 2020, p. 253).

Streck (2020) defende que os princípios não podem ser concebidos como um modo de abertura interpretativa, mas como fechamento da interpretação. No Brasil, em virtude da interpretação equivocada alexyana, a utilização do primeiro modo faz com que se justifique o voluntarismo judicial, explica o autor (STRECK, 2020).

6 SISTEMAS DE AUTOMATIZAÇÃO PARA O ANDAMENTO PROCESSUAL

Os sistemas de automatização para o andamento processual são ferramentas tecnológicas que visam otimizar e agilizar os processos jurídicos. Eles são parte integrante da Gestão de Processos Empresariais (GPE) e consistem no uso da tecnologia e na integração de sistemas e dados para aprimorar o controle e o andamento do fluxo de trabalho.

Esses sistemas permitem a realização de diversas atividades, como a elaboração, armazenamento e gestão de documentos, controle de processos e documentos na gestão jurídica, gerenciamento de contencioso de massa e de contratos. Além disso, eles também possibilitam a pesquisa de pareceres e jurisprudências por meio de Inteligência Artificial, classificação de petições, automatização de preenchimento de documentos e cadastros.

A automação processual reduz o fator manual e torna automática a realização de algumas dessas operações. Isso faz com que o processo ocorra de forma mais rápida, já que não depende, exclusivamente, da ação humana. Geralmente, também ocorre com mais qualidade, uma vez que reduz a chance de erros humanos.

Os sistemas de automação processual também são responsáveis pela coleta de dados e informações para gerenciar e atualizar os processos quando necessário, tudo visando uma melhoria contínua dos mesmos.

¹ Lenio Streck criou o termo *pamprincipiologismo* em 2004, após um debate com o professor e ministro do STF Luis Roberto Barroso, para designar a *fabricação de princípios* pelos intérpretes visando justificar qualquer tipo de decisão judicial. (STRECK, 2020).

² Exemplos de princípios criados: princípio da simplicidade, da confiança, do deduzido e dedutível etc. (STRECK, 2020).

Como um bom exemplo de sistema de automação processual pode-se citar o JOTA PRO é uma plataforma que centraliza soluções de monitoramento e análise política e jurídica

para empresas. Ele ajuda profissionais de departamentos jurídicos e de relações governamentais a compreenderem melhor o cenário institucional brasileiro para tomarem decisões de forma simples e segura.

A plataforma oferece uma variedade de serviços, incluindo alertas dos principais acontecimentos nos Três Poderes, análises dos especialistas do JOTA, relatórios sob encomenda e calls com jornalistas para tirar dúvidas. Além disso, o JOTA PRO oferece soluções específicas para diferentes áreas, como tributos e saúde.

O JOTA PRO Tributos, por exemplo, oferece acesso às decisões do STF, STJ e CARF no mesmo dia dos julgamentos. Isso permite que os usuários não tenham que esperar meses pela publicação dos acórdãos. A plataforma também utiliza a inteligência artificial para prever resultados e apresentar tendências importantes. Isso pode ser particularmente útil para empresas que precisam monitorar os Três Poderes além do que é noticiado no site do JOTA.

Em resumo, o JOTA PRO é uma ferramenta valiosa para profissionais que precisam tomar decisões informadas com base em análises concretas, profundas e confiáveis.

6.1 Novidades ao mundo jurídicos com inteligência artificial

Na terça-feira, 17 de outubro de 2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, em sua primeira sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revelou que havia solicitado às grandes empresas de tecnologia, incluindo Amazon, Microsoft e Google, a criação de uma ferramenta semelhante ao ChatGPT para uso estritamente jurídico. (MIGALHAS, 2023).

Barroso apresentou três pedidos às empresas de tecnologia, todos para atendimento pro bono. Além do ChatGPT jurídico, ele também solicitou um programa para resumir processos e uma interface única que permita o funcionamento harmonioso dos sistemas judiciais eletrônicos de todos os tribunais.

O pedido de uma ferramenta semelhante ao ChatGPT para uso jurídico é particularmente notável. O ChatGPT é uma tecnologia de inteligência artificial que gera respostas de texto coerentes e relevantes com base em uma série de instruções ou perguntas. Uma versão jurídica dessa ferramenta poderia potencialmente ajudar a agilizar muitos aspectos do sistema jurídico, fornecendo respostas rápidas e precisas a perguntas jurídicas ou ajudando a analisar e resumir informações legais complexas. (MIGALHAS, 2023).

Barroso destacou a importância da parceria com os tribunais e expressou seu

compromisso em melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade brasileira. Ele também anunciou a disponibilidade de um investimento de R\$ 28 milhões para o aperfeiçoamento da tecnologia da informação, originário de uma cessão orçamentária do Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao CNJ.

Este pedido marca um passo significativo na integração da tecnologia de inteligência artificial no sistema jurídico brasileiro. Se bem-sucedido, poderia representar um avanço importante na forma como o direito é praticado e administrado no Brasil.

No entanto, a implementação bem-sucedida de tal ferramenta também apresentará desafios. Questões como a precisão das informações fornecidas, a proteção de dados confidenciais e a garantia de que a ferramenta seja usada de maneira ética e justa serão de suma importância.

Por fim, menciona-se ainda pedido do Ministro Barroso para a criação de um ChatGPT jurídico destaca o potencial da inteligência artificial para transformar o campo jurídico. Embora a implementação bem-sucedida dessa tecnologia apresente desafios, ela também oferece a oportunidade de melhorar a eficiência e a acessibilidade do sistema jurídico brasileiro. (MIGALHAS, 2023).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, este artigo explorou o impacto significativo do Direito Digital na agilidade jurídica. Através da análise de várias perspectivas e exemplos, foi possível observar que a incorporação de tecnologias digitais no campo jurídico tem o potencial de transformar a maneira como a justiça é administrada.

O Direito Digital não apenas acelera os processos jurídicos, mas também aumenta a acessibilidade, tornando a justiça mais disponível para todos. No entanto, também foi destacado que existem desafios significativos que precisam ser superados, incluindo questões de privacidade e segurança.

É evidente que o Direito Digital é um campo em rápido crescimento que continuará a evoluir nos próximos anos. Portanto, é essencial que os profissionais jurídicos se mantenham atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos para garantir que possam navegar efetivamente neste novo cenário.

Espera-se que este artigo tenha fornecido uma visão abrangente do impacto do Direito Digital na agilidade jurídica e tenha destacado áreas para futuras pesquisas. À medida

que continuamos a explorar as possibilidades do Direito Digital, é crucial que continuemos a questionar e analisar seu impacto na sociedade.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. 2.ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

ALVES, Marcelo de Camilo Tavares. **Direito Digital**. Goiânia, 2009.

BARROSO, Luís Roberto. **A judicialização da vida e o papel do Supremo Tribunal Federal**. Belo Horizonte, 2018.

_____. **Teoria do ordenamento jurídico**. Tradução de Ari Marcelo Solon. 2.ed. São Paulo: Edipro, 2014.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2020.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL. **LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

BRASIL. **LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

BRASIL. **LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012**. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 14 set. 2021.

_____. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 14 set. 2021.

_____. Supremo Tribunal Federal (plenário). **Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277/DF**, Min.Rel. Ayres Britto, julgado em 05/05/2011, DJe 14/10/2011. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur200017/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 186/DF**, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, julgado em 16/04/2012, Dje 20/10/2014. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6984693>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Ação Direta de Inconstitucionalidade 4543/DF**, Min. Rel. Cármen Lúcia, julgado em 06/11/2013, Dje 13/10/2014. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur280257/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Ação Penal 470**, Min. Rel. Joaquim Barbosa, julgado em 13/03/2014. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=11541>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650/DF**, Min. Rel. Luiz Fux, julgado em 17/02/2016, Dje 24/02/2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur339864/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Habeas Corpus 124306/RJ**, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, julgado em 09/08/2016, Dje 17/03/2017. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur364766/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF**, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, Dje 17/08/2017. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur371754/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Ação Direta de Constitucionalidade 43/DF**, Min. Rel. Marco Aurélio, julgado em 07/11/2019, Dje 12/11/2020. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436271/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341 -MC-Ref/DF**, Min. Rel. Marco Aurélio, julgado em 15/04/2020, Dje 13/11/2020. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436466/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. STF (plenário). **Mandado de Injunção 7300/DF**, Min. Rel. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2021, Dje 23/08/2021. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur451223/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

_____. Lei Federal Nº 10.835, de 08 de janeiro de 2004. **Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.835.htm. Acesso em: 29 ago. 2021.

COMISSÃO EUROPEIA. **Proteção de dados na UE O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a Diretiva sobre a Proteção de Dados na Aplicação da Lei e outras regras relativas à proteção de dados pessoais**. Regulamento (UE) 2016/679

HÄBERLE, Peter. **Hermenêutica constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da Kelsen**, Hans. **Teoria Pura do Direito**. 8ª.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico: projetos de pesquisa/ pesquisa bibliográfica/ teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso**. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MIGALHAS. **Barroso pede a big techs criação de "ChatGPT" para uso jurídico**. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/395504/barroso-pede-a-big-techscreiacao-de-chatgpt-para-uso-juridico>. Acesso em: 02 nov. 2023.

MINARDI PAESANI, Liliana. **O Direito Na Sociedade Da Informação Iii: A Evolução Do Direito Digital**. São Paulo: Atlas, 2013.

MONTESQUIEU. **O Espírito das Leis**. 2. ed. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2963710/mod_resource/content/0/Montesquieu-Oespírito-das-leis_completo.pdf. Acesso em 13 set. 2021.

PECK PINHEIRO, Patricia. **Direito Digital**. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 77

STRECK, Lenio Luiz. **Dicionário de Hermenêutica: 50 verbetes fundamentais da Teoria do Direito à luz da Crítica Hermenêutica do Direito**. 2. Ed. Belo Horizonte: Letramento, 2020.

TEIXEIRA, Tarcisio. **Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática**. 2. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015